

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

МІНВЕТЕРАНІВ

ЗБІРНИК
III МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА: ВИКЛИКИ ЧАСУ»

Київ – 25 травня 2026

Соціальна політика: виклики часу : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції Українського державного університету імені Михайла Драгоманова (25 травня 2026 року). Київ: УДУ імені Михайла Драгоманова, 2026. 269 с.

Збірник тез доповідей учасників III Міжнародної науково-практичної конференції «СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА: ВИКЛИКИ ЧАСУ» об'єднує результати досліджень учених, фахівців і практиків з різних галузей соціогуманітарного знання, що розкривають багатовимірні аспекти формування та реалізації соціальної політики в умовах сучасних суспільних трансформацій. Матеріали згруповано за тематичними секціями, що охоплюють широкий спектр проблем: теоретико-методологічні засади соціальної політики та соціального забезпечення; розвиток системи соціального захисту й соціальних послуг; соціальна робота з вразливими категоріями населення; соціальні стандарти та механізми їх запровадження; стійкість і згуртованість територіальних громад; соціальна безпека в умовах воєнних і повоєнних викликів; цифрова трансформація соціальної сфери; інклюзія, рівність та запобігання дискримінації; роль освіти у підготовці фахівців соціальної галузі; міждисциплінарні студії суспільного розвитку та людського добробуту.

Збірник стане в пригоді науковцям, викладачам, здобувачам освіти, фахівцям соціальної сфери, працівникам органів державної влади та місцевого самоврядування, представникам громадських організацій, а також усім, хто цікавиться проблематикою соціального розвитку в сучасному світі.

Редакційна колегія

Рenate ВАЙНОЛА, докторка педагогічних наук, професорка кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова; **Алла ЯРОШЕНКО** – докторка філософських наук, професорка кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, Заслужений працівник освіти України; **Оксана МІХЕСВА** – кандидатка педагогічних наук, доцентка, завідувачка кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова; **Тетяна ГОЛУБЕНКО** кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики УДУ імені Михайла Драгоманова; **Андрій ГРИНЬКІВ** кандидат філософських наук, доцент кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

*Рекомендовано до друку Вченою радою
факультету спеціальної освіти та соціальної політики
Українського державного університету
імені Михайла Драгоманова
(протокол №8 від 17.06.2026 року)*

Матеріали опубліковано в авторській редакції. Відповідальність за зміст, достовірність та якість поданого матеріалу несуть учасники конференції, їх наукові керівники та/або рецензенти, які рекомендували матеріали до публікації.

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ	9
ВИНОГРАДОВА Юлія <i>Інклюзивна соціальна політика: рівні можливості для всіх</i>	9
ГЕЛЕЦЬКА Ірина <i>Міжвідомча взаємодія при забезпеченні соціальними виплатами сімей загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців</i>	12
ГОЛУБЕНКО Тетяна <i>Міждисциплінарний підхід до подолання наслідків війни в соціальній сфері</i>	15
ГРИГОРЕНКО Ірина <i>Соціологічно-культурологічні аспекти комунікації в метавсесвіті постмодерної/метамодерної доби</i>	17
ГРИНЬКІВ Андрій <i>Резильєнтність територіальних громад як пріоритет соціальної політики в умовах війни та післявоєнного відновлення</i>	21
ДАКАЛ Дмитро <i>Соціальне партнерство держави та громадських організацій у кризовий період</i>	25
КАРШОК Богдан Науковий керівник: к.філос.н., доцент Гриньків А. <i>Євроінтеграційний вектор реформування соціальної сфери України в умовах повоєнного відновлення</i>	27
КОВАЛЬЧУК Інна <i>Соціальні та психологічні проблеми літніх людей під час війни та можливості їхнього вирішення</i>	32
КОМАР Ірина <i>Безбар'єрність як пріоритет соціальної політики у сфері вищої освіти</i>	35
КОНЮХОВА Ганна Науковий керівник: к.філос.н., доцент Гриньків А. <i>Адаптація системи соціального захисту до умов збройного конфлікту: виклики та пріоритети</i>	38
РОДІНОВА Наталія <i>Культурний менеджмент у формуванні соціальної згуртованості населення</i>	42
РОМАНЮК Катерина Науковий керівник: к.філос.н., доцент Гриньків А. <i>Гарантії соціального забезпечення постраждалого населення в умовах воєнного стану</i>	44
ТЕРНОПІЛЬСЬКА Валентина <i>Коучинг як інноваційна технологія практичної соціальної роботи</i>	49
ХОМЕНКО Наталія <i>Вплив цифрових комунікацій на соціальну стійкість населення</i>	51

ЧУГАЄВСЬКИЙ Віталій <i>Освітня політика України у розбудові безбар'єрного суспільства</i>	54
ШУМЛЯЄВА Ірина <i>Формування стандартів і принципів соціальної політики в контексті європейської інтеграції України</i>	57
СЕКЦІЯ 2. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ	61
БЕВЗЮК Марина <i>Міжвідомча взаємодія як інструмент ефективної соціальної підтримки населення в умовах воєнного стану</i>	61
БЕРЕЗАН Валентина <i>Роль громадських та міжнародних організацій у системі психосоціальної підтримки населення в умовах воєнного стану</i>	64
БОРОДІН Євгеній, ГЛАДКОВ Євгеній <i>Запровадження соціальних послуг для ветеранів і ветеранок в умовах війни: досвід України</i>	67
ВОРОБЙОВА Наталія <i>Інклюзивні інновації в креативній економіці</i>	71
ЗАМОЖСЬКИЙ Андрій <i>Соціальна згуртованість в умовах сучасних викликів</i>	74
КОКОЦЬКИЙ Юрій <i>Європейські практики надання соціальних послуг вимушено переміщеним особам та можливості їх застосування в Україні</i>	80
КОСТЮШКО Ганна <i>Ресурсно-орієнтовані підходи у соціальній роботі з молоддю в умовах кризи та відновлення</i>	83
КРАВЧУК Петро Науковий керівник: к.філос.н., доцент Гриньків Андрій <i>Контрольно-наглядова функція у сфері соціального захисту: актуальний стан та проблеми вдосконалення</i>	86
КРИМЧАК Людмила <i>Супервізія як інструмент збереження професійної стійкості та запобігання вигоранню фахівців із соціальної роботи в умовах воєнного стану</i>	90
МАРДАЛЬ Василь <i>Пласт у системі молодіжної соціальної роботи</i>	94
МАРУДА Ольга <i>Сучасні підходи до забезпечення кваліфікованого супроводу дорослих осіб з інтелектуальними порушеннями в Україні</i>	97
МИРОНЮК Тетяна <i>Заклади професійної освіти як простір соціального становлення молоді</i>	100

НІКІФОРОВ Роман	
<i>Витік людського капіталу з України та наслідки для соціальної сфери</i>	103
НИКОЛАЄВА Валентина	
<i>Соціально-психологічна допомога дітям під час війни</i>	106
ПЕТРИШИН Роман, ГОЦУЛЯК Віолета	
<i>Особливості соціальної роботи з військовослужбовцями як вразливою категорією населення</i>	109
ПОРИТКО Василь	
Наукова керівниця: докторка філософії з природничих наук Вінтоняк А.	
<i>Сутність соціальних послуг та їх роль у сучасному суспільстві</i>	112
СУРОВЦЕВА Ірина	
<i>Формування ефективної інформаційної політики щодо внутрішньо переміщених осіб</i>	115
ЧЕПУРНА Людмила	
<i>Педагогічні умови формування позитивного досвіду спілкування в осіб з інтелектуальними порушеннями</i>	118
ЧЕРНИШОВА Марія	
<i>Профілактика втоми від співчуття у соціальних працівників в умовах воєнного стану</i>	120
СЕКЦІЯ 3. СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ВРАЗЛИВИМИ ГРУПАМИ НАСЕЛЕННЯ	125
БІЛАН Валентина	
<i>Соціально-психологічний супровід сімей, які виховують дітей з ООП</i>	125
ДМИТЕРЧУК Любов	
Наукова керівниця: докторка філософії з природничих наук Вінтоняк А.	
<i>Аналіз проблем соціального забезпечення людей похилого віку</i>	129
ЗАПТЕЦЬКИЙ Андрій	
<i>Взаємодія державних та громадських інституцій у забезпеченні реабілітації постраждалих від війни</i>	132
КАРБАН Юлія	
Науковий керівник: к.філос.н., доц. Гриньків А.П.	
<i>Комплексний супровід осіб з інвалідністю в умовах кризових суспільних змін</i>	136
КЛОНОВСЬКИЙ Юрій	
<i>Протестантські благодійні інституції Станиславова як форма соціальної відповіді на виклики часу</i>	140
ЛІТЯГА Інна	
<i>Громада як чинник адаптації внутрішньо переміщених осіб</i>	143
РАБЕЦЬ Олександр	
<i>Наслідки масової міграції на економічне забезпечення незахищених верств населення в Україні</i>	146

САБАТ Надія <i>Особливості корекційної роботи з неповнолітніми, які постраждали внаслідок військових подій</i>	150
СОКУРА Анастасія, ГРИГОР'ЯНЦЬ Вікторія <i>Роль студентського самоврядування у формуванні соціальної активності студентів з порушеннями слуху</i>	153
ТЕСЛЕНКО Валентин <i>Психоемоційне виснаження українських родин у стані тривалої невизначеності</i>	157
ТИМОШЕНКО Наталія, ВІНОГРАДОВА Вероніка <i>Розвиток критичного мислення українських підлітків-біженців у процесі соціокультурної інтеграції в Бельгії</i>	159
ФРОЛЕНКОВА Лариса <i>Особливості соціального супроводу підлітків з порушенням інтелектом як вразливої категорії населення</i>	162
СЕКЦІЯ 4. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ	166
АРСХОВА Ганна Науковий керівник: к.філос.н., доц. Гриньків Андрій <i>Штучний інтелект та аналітика даних як інструменти підвищення ефективності соціальної роботи</i>	166
ДУМА Юрій <i>Комунікація центрів соціальних служб із громадою: моделі партнерства та інструменти зворотного зв'язку</i>	170
ІГУМНОВ Ілля Науковий керівник: к.філос.н., доц. Гриньків А. <i>Діджиталізація соціального адміністрування: зарубіжний досвід та українські реалії</i>	173
КАРПЕНКО Марина <i>Блогерська діяльність як інструмент соціальної адвокації щодо проблем дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування</i>	177
КРИНИЦЬКА Ірина <i>Залучення вразливих груп до оцінки потреб: партисипативні дослідження в повоєнній соціальній політиці</i>	182
ЛЕМКО Галина <i>Антикризові технології соціальної роботи за місцем проживання в умовах воєнного стану</i>	185
НІКОЛАЙЧУК Юлія <i>Арт-терапевтичні практики як сучасна технологія соціальної роботи з мамами, які виховують неповнолітніх дітей: досвід київського міського центру сім'ї «Родинний дім»</i>	188
ПРИЙМАК Юліана Наукова керівниця: к. пед. н., доц. Сабат Н. <i>Інтерактивні методи соціальної роботи з сім'ями, які перебувають у кризі</i>	190

САВЕЛЬЧУК Ірина	
<i>Інноваційні технології підтримки молоді як засоби формування соціальної стійкості суспільства</i>	193
ТВЕРДОХЛІБ Юлія	
Науковий керівник: к.філос.н., доц. Гриньків А.	
<i>Електронні сервіси у практиці надання соціальних послуг: досвід впровадження та перспективи</i>	196
ЯРМОЛЮК Андрій, ГОЛУБЕНКО Тетяна	
<i>Соціальне консультування як чинник підвищення ефективності психосоціальної реабілітації ветеранів війни</i>	199
СЕКЦІЯ 5. СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ	202
БІДЮК Дмитро	
<i>Арт-волонтерські хореографічні ініціативи як ресурс соціальної згуртованості громад в умовах війни та повоєнного відновлення</i>	202
ВАКУЛЕНКО Олена	
<i>Організація надання соціальних послуг в громаді: сучасні тенденції</i>	207
ДЕМЧЕНКО Ірина	
<i>Соціальна робота з людьми з інвалідністю в територіальній громаді</i>	210
ІВЖЕНКО Інна	
<i>Соціальне консультування в умовах воєнного часу</i>	214
КАЛИНОВСЬКА Ірина	
<i>Інклюзивна культура як чинник соціальної стійкості громади в умовах сучасних викликів</i>	216
КРЕНТОВСЬКА Ольга	
<i>Розвиток соціальних послуг через розширення можливостей громад: виклики та перспективи</i>	220
МИРОШНІЧЕНКО Наталія	
<i>Соціальна реабілітація після кризових та травматичних подій</i>	223
МЕЛЬНИК Людмила	
<i>Соціальна робота в об'єднаних територіальних громадах: проблеми допомоги та реабілітації вразливих груп</i>	227
ПРОТАС Оксана	
<i>Інноваційні ресурси приймаючої громади у реалізації соціально-психологічної підтримки внутрішньо переміщених осіб</i>	230
РЕВНЮК Наталія	
<i>Соціальні послуги для вразливих груп населення в умовах війни</i>	233
СУДАК Анастасія	
<i>Соціальні послуги в контексті децентралізації: досвід Кам'янської міської громади</i>	238
УЗУН Віталій	
<i>Ветеранський простір як модель надання соціальних послуг у територіальній громаді</i>	242

ЧЕРНЕТА Світлана <i>Особливості реалізації соціальної відповідальності закладів соціальної сфери в громаді</i>	245
--	------------

СЕКЦІЯ 6. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ТА ЕТИКА СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА	249
--	------------

ГРИГОРЕНКО Тетяна <i>Професійна культура соціального працівника в інклюзивному середовищі</i>	249
КОВАЛЕНКО Єлена <i>Ethics of social services in a cross-cultural environment</i>	254
МІХЕСЬВА Оксана <i>Сучасні виклики професійної підготовки соціальних працівників</i>	256
НЕЇЖПАПА Людмила, <i>Формування професійної ідентичності соціального працівника в умовах воєнного часу</i>	259
ТИМЧУК Людмила <i>Партисипативна парадигма у підготовці бакалаврів соціальної роботи</i>	262

ЛІТЕРАТУРА

1. Креативний сектор економіки: досвід та напрями розбудови : монографія / С. А. Давимука, Л. І. Федулова; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долишнього НАН України». Львів, 2017. 528 с.
2. Інклюзивні інновації в системі соціально-економічного розвитку / Л. І. Федулова // *Економіка: реалії часу*. Науковий журнал. 2016. № 3 (25). С. 56-65. URL.: <http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n3.html> (дата звернення 21.05.2026)
3. Дарія Марчак Соціальні інновації для покращення життя людей
URL: <https://www.msp.gov.ua/press-center/news/dariya-marchak:-%22sotsialni-innovatsiyi-dlya-pokrashchennya-zhyttya-lyudey-tse-rishennya-yaki-zabezpechuyut-krashche-maybutnye%22> (дата звернення 21.05.2026).

DOI: 10.5281/zenodo.20748305

ЗАМОЖСЬКИЙ Андрій

викладач кафедри соціальної роботи
факультету соціології та соціальної політики
УДУ імені Михайла Драгоманова
м. Київ, Україна

СОЦІАЛЬНА ЗГУРТОВАНІСТЬ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ

Соціальна згуртованість — це складне і багатогранне явище, яке відображає ступінь єдності, стабільності і взаємної підтримки в суспільстві. Вона охоплює широкий спектр соціальних зв'язків, що об'єднують людей у певну групу, громаду або ціле суспільство через спільні інтереси, цінності, норми і цілі.

Соціальна згуртованість є однією з ключових умов стабільного розвитку суспільства, забезпечення соціальної безпеки та підтримки демократичних цінностей. Вона характеризує рівень єдності громадян, їхню здатність до співпраці, взаємної підтримки та участі у вирішенні суспільно важливих питань. У сучасному світі соціальна згуртованість зазнає значного впливу глобалізаційних процесів, воєнних конфліктів, економічних криз, міграційних процесів, пандемій та стрімкого

розвитку цифрових технологій. Для України питання соціальної згуртованості набуло особливого значення в умовах повномасштабної війни та необхідності збереження суспільної єдності [1].

У сучасних умовах воєнних конфліктів, цифровізації та економічної нестабільності, класичні підходи до оцінки суспільства за рівнем ВВП, соціальним капіталом чи політичними рейтингами є недостатніми.

Одним з найпотужніших інструментів вимірювання рівня соціальної згуртованості, є методологія «Радар соціальної згуртованості» (Social Cohesion Radar), розроблена німецьким фондом Bertelsmann Stiftung, є найбільш визнаним у світі інструментом для вимірювання суспільної єдності. Вона розглядає згуртованість не як абстрактне поняття, а як систему з 3 основних сфер (доменів), кожна з яких ділиться на 3 виміри (разом 9 параметрів)[2].

1-а Сфера «Соціальні зв'язки» (Social Relations)

Ця сфера досліджує горизонтальні відносини між людьми — мережу, яка тримає суспільство разом.

Вимір 1: Соціальні мережі (Social networks). Сучасні виклики (пандемія, вимушена міграція через війну) фізично руйнують звичні спільноти.

Вимір 2: Довіра до людей (Trust in people). Гострі кризи зазвичай підвищують радіус довіри до «своїх» (інтрагрупова довіра), але водночас створюють ризик ксенофобії чи підозрілості до «чужих» (інтергрупова довіра), що є деструктивним для великих держав.

Вимір 3: Сприйняття різноманітності (Acceptance of diversity). Економічний тиск та дефіцит ресурсів під час криз загострюють внутрішні лінії розколу (мовні, релігійні, етнічні).

2-га Сфера «Зв'язок із державою та інституціями» (Connectedness)

Ця сфера оцінює вертикальні відносини — те, як громадяни ідентифікують себе з державою та її структурами.

Вимір 4: Ідентифікація (Identification). Безпекові загрози, особливо повномасштабна війна, викликають потужний сплеск громадянської ідентичності (ефект «згуртування навколо прапора»). Люди чітко усвідомлюють свою приналежність до держави, що стає головним щитом проти зовнішнього тиску.

Вимір 5: Довіра до інституцій (Trust in institutions). Кризи оголюють неефективність бюрократії. Якщо державні органи не демонструють прозорості та оперативності, цей показник стрімко падає. Натомість довіра перерозподіляється на користь армії, муніципалітетів (локальної влади) та волонтерського сектору.

Вимір 6: Сприйняття справедливості (Perception of fairness). Ключовий маркер. Якщо громадяни бачать, що під час загальнонаціональних випробувань тягар розподіляється нерівномірно (наприклад, корупція на тлі зубожіння населення), це радикально руйнує вертикальну згуртованість.

3-тя Сфера «Орієнтація на спільне благо» (Focus on the Common Good)

Ця сфера відображає готовність громадян діяти в інтересах усього суспільства, а не лише заради власної вигоди.

Вимір 7: Солідарність та допомога (Solidarity and helpfulness). Сучасні кризи каталізують безпрецедентні масштаби волонтерства та краудфандингу. Це готовність жертвувати часом та грошима заради тих, хто постраждав найбільше.

Вимір 8: Повага до суспільних правил (Respect for social rules). В умовах хаосу чи інформаційних воєн виникає спокуса правового нігілізму. Рівень згуртованості визначається тим, чи продовжують громадяни дотримуватися законів та етичних норм, коли механізми державного контролю послаблені.

Вимір 9: Громадянська активність (Civic participation). Участь у громадському житті трансформується з формальної (голосування на виборах) у пряму дію (участь в оборонних ініціативах, гуманітарних місіях, локальному самоврядуванні).

Сучасна соціальна згуртованість стикається з безпрецедентними викликами. Основні сучасні виклики можна розділити на кілька ключових категорій [3]:

Воєнні конфлікти та безпекові загрози

Воєнні конфлікти є одним із найсерйозніших викликів для соціальної згуртованості. Війна призводить до людських втрат, внутрішнього переміщення населення, руйнування соціальних зв'язків та поглиблення соціальних проблем. Водночас спільна загроза може сприяти консолідації суспільства навколо спільних цінностей та цілей. Для України російська агресія стала фактором, який одночасно створив значні соціальні ризики та посилив громадянську солідарність, волонтерський рух і взаємодопомогу.

Соціально-економічна нерівність

Зростання соціальної та економічної нерівності негативно впливає на рівень довіри між громадянами та державними інституціями. Нерівний доступ до освіти, охорони здоров'я, працевлаштування та соціального захисту може призводити до соціальної ізоляції окремих груп населення. Особливо вразливими залишаються: люди з інвалідністю; внутрішньо переміщені особи; представники національних меншин; люди похилого віку; малозабезпечені сім'ї.

Міграційні процеси

Сучасний світ характеризується високою мобільністю населення. Масові міграційні потоки створюють нові можливості для культурного обміну, але водночас можуть викликати соціальну напруженість, конфлікти ідентичностей та проблеми інтеграції мігрантів у приймаючі громади.

Для забезпечення соціальної згуртованості важливими є розвиток міжкультурного діалогу та формування інклюзивної політики.

Цифровізація та інформаційні загрози

Розвиток цифрових технологій суттєво змінив способи соціальної взаємодії. Соціальні мережі сприяють швидкому обміну інформацією та мобілізації громадян, однак можуть також поширювати дезінформацію, мову ворожнечі та поляризацію суспільства. Інформаційні маніпуляції здатні підірвати довіру до державних інституцій і послаблювати соціальну єдність. Тому важливого значення набувають розвиток медіаграмотності та критичного мислення.

Наслідки пандемій та глобальних криз

Пандемія COVID-19 продемонструвала важливість соціальної довіри та солідарності. Карантинні обмеження, економічні труднощі та соціальна ізоляція вплинули на психологічний стан населення та міжособистісні відносини. Водночас пандемія стимулювала розвиток нових форм взаємодопомоги та громадської активності.

Для підвищення рівня соціальної згуртованості необхідно реалізовувати комплексну державну та громадську політику, спрямовану на [4]:

- Забезпечення соціальної справедливості та рівних можливостей;
- Розвиток інклюзивного суспільства, у якому всі групи населення мають можливість брати участь у суспільному житті;
- Підтримку громадянської активності та волонтерства;
- Розвиток місцевих громад та механізмів участі громадян у прийнятті рішень;
- Сприяння міжкультурному діалогу та толерантності;
- Підвищення рівня медіаграмотності населення;
- Зміцнення довіри до державних інституцій через прозорість та підзвітність влади.

Особливе значення має соціальна робота, яка сприяє інтеграції вразливих груп населення, розвитку соціального капіталу та зміцненню горизонтальних зв'язків у громадах [5].

Соціальна згуртованість є важливою передумовою стійкості суспільства в умовах сучасних викликів. Воєнні конфлікти, економічна нерівність, міграційні процеси, цифровізація та глобальні кризи створюють нові ризики для суспільної єдності. Водночас ефективна соціальна політика, розвиток громадянського суспільства, підтримка інклюзії та соціальної справедливості здатні зміцнювати згуртованість і підвищувати стійкість суспільства до зовнішніх та внутрішніх загроз. Для України в умовах воєнного часу соціальна згуртованість є не лише

соціальною цінністю, а й важливим чинником національної безпеки та післявоєнного відновлення.

ЛІТЕРАТУРА

1. Корнієвський О, полтораков О. соціальна згуртованість українського суспільства в умовах повномасштабної війни: регіональна специфіка. Політичні дослідження. No 1(11). 2026. с. 115—130. <https://doi.org/10.53317/2786-4774-2026-1-6>
2. Social Cohesion. URL: <https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/our-projects/social-cohesion/project-description>
3. Orazani, S. N., Reynolds, K. J., & Osborne, H. (2023). What works and why in interventions to strengthen social cohesion: A systematic review. *Journal of Applied Social Psychology*, 53(10), 938–995. <https://doi.org/10.1111/jasp.12990>
4. Pérez-Curiel C., Rivas-de-Roca R. Social Cohesion in Times of Crisis: The Role of Communication for Democracies. *Social Sciences*. 2023. Vol. 12, No. 9. P. 491.
5. Заможський, А. Б. Соціальна згуртованість як мета соціальної політики // Соціальна політика: виклики часу : II Міжнародна науково-практична конференція до 190-річчя Українського державного університету імені Михайла Драгоманова (Київ, 9 квітня 2025 року) : збірник. – Київ : Український державний університет імені Михайла Драгоманова, 2025. – С. 76-81.

Наукове видання

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА: ВИКЛИКИ ЧАСУ

МАТЕРІАЛИ

III МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

25 травня 2026 року

Відповідальність за достовірність матеріалів конференції
несуть автори публікацій

Підписано до опублікування: 17 червня 2026 року.
Умов.-друк. арк. 11,9. Електронне видання.

Український державний університет імені Михайла Драгоманова
вул. Пирогова, 9, м. Київ, 01601
udu.edu.ua